

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛИТЬЁ В СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Старший преподаватель кафедры «Технологии металлов»
Давулов Шухрат Бозарович,
Ассистент кафедры «Технологии металлов»
Нурдинов Зокиржон Ботиржон угли
студенты 4-го курса Хужакулов Диёрбек Фозил угли, Мухаммадаминов Шерзод
Сирожиддин угли
Ташкентский Государственный Технический Университет им. Ислама Каримова г.
Ташкент

Аннотация

Специализированное литьё применяется для изготовления высокоточных и ответственных деталей в таких отраслях, как авиация, медицина, энергетика и микроэлектроника. В тезисе рассмотрены особенности технологии специализированного литья, применяемые материалы и методы контроля качества.

Ключевые слова: специализированное литьё, авиация, медицина, турбины, инвестиционное литьё, точность.

Введение

Современная промышленность предъявляет высокие требования к качеству и точности литых деталей. В связи с этим возникает необходимость в использовании специализированных технологий литья, позволяющих получить изделия с заданными свойствами и минимальными допусками.

Основная часть

Наиболее важными направлениями специализированного литья являются:

- Авиационно-космическое литьё: используется для создания деталей из жаропрочных сплавов. Применяется прецизионное литьё по выплавляемым моделям. Требования к чистоте поверхности, отсутствию трещин и пор максимально строгие.
 - Медицинское литьё: изготавливаются индивидуальные импланты и инструменты из титана и других биосовместимых сплавов. Используется 3D-моделирование и цифровая печать моделей.
 - Литьё в энергетике: крупные отливки (корпуса насосов, турбинные лопатки) требуют высокой прочности и однородной структуры. Контроль включает рентген, УЗД, металлографию.
 - Прецизионное литьё: применяется в микроэлектронике и приборостроении, где важны микронные допуски и идеальное качество поверхности.
- Каждое направление требует индивидуального подхода к выбору технологии, материалов и режимов охлаждения. Повышение точности достигается внедрением CAD/CAE-технологий и аддитивных методов.

Заключение

Специализированное литьё обеспечивает производство сложных и ответственных деталей, соответствующих строгим отраслевым стандартам. Технологическое развитие в этой области продолжается за счёт внедрения цифровых решений, новых материалов и автоматизации.

Список литературы

1. Пономарев Г. И. Технология литейного производства : учебник для вузов. — М. : Машиностроение, 2006. — 416 с.

2. Проскурин В. П. Процессы литейного производства : учебное пособие. — Екатеринбург : УрГУПС, 2012. — 240 с.

3. Гальперин А. М. Основы теории и технологии литейных процессов : учебник. — М. : ИНФРА-М, 2015. — 368 с.